

Archivado Digital de Movimientos Sociales Feministas: visibilización y desigualdades en espacios urbanos

DATOS DE AUTORÍA Y ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL

Barush Serrano

Universidad Autónoma del Estado de México, México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8837-1038>

Correo electrónico: barushserranoreyes@gmail.com

Líneas de investigación: espacios urbanos inclusivos, participación y gobernanza urbana

Andrea Gutiérrez-Velázquez

Universidad Autónoma del Estado de México, México

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2921-6573>

Correo electrónico: andrea02022001@gmail.com

Líneas de investigación: movimientos sociales urbanos, estudios de género

Rosario Rogel-Salazar

Universidad Autónoma del Estado de México, México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6018-0635>

Correo electrónico: rorogels@uaemex.mx

Líneas de investigación: ciencia abierta, ciencias sociales computacionales, desigualdades sociales

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Grupo temático:
Grupo 4. Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales
2. Subgrupo temático:
Subgrupo 4.2 Transformaciones urbanas en la era digital: Influencias de la tecnología digital, incluyendo el concepto de ciudades inteligentes, en la planificación, desarrollo y gestión de las ciudades, y cómo esto afecta a la distribución de recursos y servicios
3. Título descriptivo:
Archivado Digital de Movimientos Sociales Feministas: Visibilización y Desigualdades en espacios urbanos
4. Palabras clave
Desigualdades urbanas, movimientos sociales feministas, visibilidad web.

RESUMEN ESTRUCTURADO

1. Objetivo del trabajo:

Se analiza la colección [Activismos Feministas en América Latina](#), archivo de páginas web creado en 2022, donde se integra información sobre movimientos sociales feministas de América Latina. En dicha colección es posible identificar cómo las luchas feministas intervienen en espacios urbanos de ciudades latinoamericanas de habla hispana. En este trabajo interesa analizar la relevancia de la preservación digital de dichos movimientos y analizar cómo estas resistencias históricas influyen en las ciudades.

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación:

Se realiza un análisis de las páginas web de los Movimientos Sociales Feministas en América Latina, almacenadas en Archive-It; con el objetivo de identificar los cambios ocurridos en los últimos dos años. Asimismo, el contenido de las páginas web, con el fin de comprender cómo su empoderamiento ha sido reconfigurado en el espacio urbano y destacar la relevancia de la preservación web para estos movimientos. La metodología consiste en revisar las 67 páginas web archivadas, con el objetivo de comprender su articulación y visibilización, impulsadas por la necesidad de reconfigurar el espacio urbano.

3. Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados:

- **Problema:** La preservación de las páginas web sobre feminismos en América Latina enfrenta desafíos como la volatilidad de la información, falta de recursos para archivarlas y riesgos de censura (Hanna, 2014). Su pérdida compromete el acceso a registros históricos cruciales para la visibilidad y la dignidad humana (Canet & Segundo, 2021; Groppo, 2002).
- **Hipótesis:** La preservación del contenido de las páginas web archivadas en 2022 muestra que ya no son las mismas que las que se encuentran en la web actualmente, evidenciando cambios en sus estructuras, propósitos y compromisos. Esto refleja cómo las brechas digitales continúan siendo un obstáculo, especialmente en contextos urbanos, donde la desigualdad tecnológica impacta la accesibilidad y el uso equitativo de los recursos digitales (Hanna, 2014; Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2021).
- **Resultados preliminares:** El primer y único archivo en preservar páginas web sobre feminismos en América Latina, revela no sólo la importancia de estas plataformas digitales como archivos históricos, sino también cómo los movimientos sociales feministas continúan reconfigurándose y adaptándose en el espacio urbano. A través del análisis de estas páginas, se observa cómo las luchas feministas se transforman para enfrentar las realidades cambiantes de las ciudades, donde las desigualdades de género, clase y acceso a la tecnología juegan un papel fundamental en la creación y sostenimiento de espacios de resistencia, visibilización y transformación social (KhalatbariLimaki, 2024).

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo:

La innovación de esta propuesta radica en su enfoque hacia el futuro de los Movimientos Sociales Feministas, vinculando directamente la interseccionalidad de los estudios de género que afrontan las desigualdades en espacios urbanos. Proporcionado una visión actual del contexto latinoamericano, y orientada a la creación de páginas web más inclusivas, equitativas y solidarias (2024, p. 7). La novedad está enfocada en los procesos urbanos contemporáneos, y analizará cómo las desigualdades socio-territoriales influyen en la distribución de la información y en la visibilidad de los movimientos feministas. A través de este análisis, se busca generar estrategias que garanticen la continuidad de estos recursos digitales como herramientas fundamentales para la visibilización de las luchas feministas en contextos urbanos desiguales.

5. Referencias (formato APA 7.0):

- Canet, M. A. C., & Segundo, R. S. (2021). Proyectos documentales digitales para la reconstrucción de la Historia de las mujeres con análisis de género. *Historia y Comunicación Social*, 26(1), 279-289. <https://doi.org/10.5209/hics.66200>
- Groppo, B. (2002). Las políticas de la memoria. *Sociohistórica*, 11-12, 187-198.
- Hanna, K. (2014). El modelo de ciclo de vida del archivado web. *Anuario AC/E de Cultura Digital*, 82-100.
- Huellas Incómodas. (2023). *Archive-It—Activismos feministas en América Latina* [Web Archiving Collection]. Archive-It. <https://archive-it.org/collections/20068>
- KhalatbariLimaki, A. (2024). Gender Disparities in Urban Design: A Review of the Impact of Urban Design on Shaping Women's Social Challenges. <https://doi.org/10.20944/preprints202407.1525.v1>
- Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. (2021). 244 millones de personas en América Latina y el Caribe no tienen acceso a Internet. <https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20211109/si/76703/internet>